

Challenges of the *OpenBIM* Workflow in Bridge Project Development

Letícia Negris Gardioli¹, Diôgo Silva de Oliveira², Kléos Magalhães Lenz Cesar Júnior³, José Maria Franco de Carvalho⁴, José Carlos Lopes Ribeiro⁵, Darlane Ilvênia Ferreira⁶, Pedro Manoel Monteiro Verly⁷, Kaio Pires de Oliveira e Silva⁸, Débora dos Santos Moreira⁹

¹ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, leticia.gardioli@ufv.br ² Universidade Federal de Viçosa, Brasil, diogooliveira@ufv.br ³ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, kleos@ufv.br ⁴ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, josemaria.carvalho@ufv.br ⁵ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, jcarlos.ribeiro@ufv.br ⁶ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, darlane.ferreira@ufv.br ⁷ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, pedro.verly@ufv.br ⁸ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, kaio.p.silva@ufv.br ⁹ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, debora.s.moreira@ufv.br

Resumo

O BIM (*Building Information Modeling*) é uma tecnologia que busca otimizar processos no setor AEC, desde o projeto até a operação das obras. Três princípios norteiam sua eficácia: Interoperabilidade, colaboração e parametrização das informações. O *OpenBIM*, conceito atribuído ao fluxo interoperável, promove a integração entre diferentes softwares e equipes, sendo vantajoso em projetos complexos, como pontes e túneis. Inicialmente voltado a edificações, o BIM evoluiu para representar obras de infraestrutura com recentes atualizações do padrão IFC. Contudo, desafios persistem, especialmente quanto ao intercâmbio de informações. Este trabalho relata sua aplicação em projetos de pontes, com modelagem no Revit 2024 e análise no CSIBridge 2024. Apesar do uso de objetos paramétricos e colaboração eficiente, a ausência de interoperabilidade através do IFC dificultou a integração das informações, gerando conflitos e retrabalho. Assim, dois dos três pilares do BIM foram alcançados, mas a falta de interoperabilidade limitou seu pleno potencial.

Keywords: BIM; Design; Bridges; OpenBIM; IFC.

DOI: [10.5281/zenodo.18432115](https://doi.org/10.5281/zenodo.18432115)

1. Introdução

No Brasil, a maioria das pontes da malha rodoviária federal datam da década de 60, com sistema estrutural em vigas de concreto armado moldado *in loco*, que já não atendem ao volume de tráfego e nem à magnitude das cargas dos veículos que às transpõem. Com isso, muitas delas necessitam, ou vão necessitar, de um reforço/ampliação do tabuleiro ou, até mesmo, a completa substituição. Isso conduz à necessidade de modelos de estruturas de pontes com sistemas estruturais otimizados e que contemplem técnicas construtivas mais atuais, a fim de garantir obras mais econômicas.

Nesse contexto, surge a ideia de desenvolver um Catálogo Digital de Projetos de Pontes, através da parceria entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV). O catálogo contempla um total de 32 módulos distintos, definidos com base nas variações de vão, classe de rodovia e largura de tabuleiro previstas no escopo do projeto. Desses, 16 módulos foram dimensionados considerando construção em concreto pré-moldado com longarinas protendidas, enquanto os outros 16 módulos consideram a construção em sistema misto de aço e concreto armado. Além disso, o catálogo inclui 40 opções distintas de pontes, desenvolvidas pela combinação dos módulos, para cada um dos sistemas construtivos adotados.

Dada a grande quantidade de pontes a serem dimensionadas e detalhadas e o volume de informações geradas, faz-se necessária a otimização dos processos e o gerenciamento eficiente do projeto como um todo. Nesse aspecto, o BIM surge como alternativa viável e promissora para integrar as diversas etapas de concepção.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de ferramentas BIM na elaboração de projetos de pontes com sistema estrutural em longarinas, explorando seu potencial para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a precisão dos modelos, facilitar a documentação técnica e contribuir para a implantação de um catálogo digital de projetos de pontes mais eficiente, consistente e alinhado às demandas contemporâneas da infraestrutura rodoviária brasileira.

2. Desenvolvimento

O BIM, tecnologia que abrange um poderoso conjunto de ferramentas de gerenciamento e concepção de projetos, consolidou-se recentemente como uma área de pesquisa emergente, sendo aplicado em diversos setores, otimizando tempo, mão de obra e recursos (Singh, Mahmoodian & Wang, 2024).

Segundo Eastman, Teicholz, Sacks e Liston (2011) o BIM conceitua-se como uma tecnologia onde modelos digitais de um ativo são produzidos por ferramentas computacionais avançadas. O BIM impulsiona a evolução da indústria da construção civil, substituindo a forma tradicional baseada na representação 2D da elaboração de projetos e processos por um fluxo de trabalho integrado e interoperável com a construção de um modelo paramétrico tridimensional.

Na indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), o BIM, segundo Andrade e Ruschel (2009) é empregado com base em três fundamentos essenciais: O uso de modelos paramétricos, a capacidade de interoperar entre diferentes sistemas e a promoção do trabalho colaborativo entre os diversos agentes envolvidos. Quando há aplicação desses três fundamentos em um fluxo de projetos, pode-se caracterizá-lo como um fluxo OpenBIM.

Governos do mundo todo vêm reforçando a adoção do BIM e sua relevância através do emprego da tecnologia em suas obras e do estabelecimento de normas, decretos e diretrizes que o regulamentam. Os benefícios destes investimentos retornam em forma de eficiência na aplicação dos recursos públicos (Brito, 2019).

Apesar das inúmeras vantagens, ainda persistem barreiras que limitam o uso efetivo dessa tecnologia nos escritórios de projeto, sobretudo relacionadas à interoperabilidade entre diferentes softwares. Essa dificuldade é particularmente evidente em obras de infraestrutura, cuja representação semântica passou a ser contemplada apenas em atualizações recentes do IFC (*Industry Foundation Classes*). Para Birkemo, Hjortland e Samarakoon (2019), no que tange à elaboração de projetos estruturais, o desafio enfrentado é o de alcançar a integridade do modelo analítico através do modelo BIM.

Segundo Alves (2018), o principal obstáculo à interoperabilidade entre softwares é a imaturidade das ferramentas quanto à sua adaptação às novas tecnologias. A troca completa de informações entre softwares pertencentes a uma mesma organização é relativamente completa, mas ainda falha em alguns casos. Quando essa troca passa a ser entre softwares de organizações diferentes, que possuem estruturas internas de dados diferentes, com estruturas de codificações das informações incompatíveis, a interoperabilidade ainda é pouco percebida.

Em um estudo realizado por Gardioli (2025) em que se avalia a troca de informações entre softwares de diferentes empresas de tecnologia voltados à elaboração de projetos de pontes, percebeu-se que o nível de interoperabilidade médio entre os softwares analisados é de pouco mais de 50%. Esse percentual foi obtido através do desenvolvimento de modelos de pontes em concreto armado em dois softwares de modelagens distintos (Autodesk Revit 2024 e Allplan Bridge 2024), que foram configurados e exportados em arquivo IFC e posteriormente importados nos softwares Scia Engineer 22.1, OpenBridge Design 2023 e CSIBridge 2024. Esse percentual expressa a dificuldade em se atingir um fluxo *OpenBIM* com as ferramentas comerciais disponíveis analisadas.

Apesar dos desafios ainda vivenciados, o uso do BIM traz retornos significativos, pois reduz erros de compatibilidade e minimiza retrabalhos, aumentando a precisão e clareza dos detalhamentos construtivos e facilitando a execução (Bernstein et al., 2014). Segundo Strieder e Schreinert (2022), a utilização do BIM nos projetos de infraestrutura possibilita a melhoria no controle e gerenciamento de um extenso volume de dados, na compreensão dos projetos, na transparência e precisão dos orçamentos, além de uma melhor gestão de riscos.

3. Método

3.1. Definição das Etapas

Para o desenvolvimento do projeto, a Figura 1 mostra as etapas definidas, contemplando as ferramentas computacionais utilizadas em cada uma delas.

Figura 1 – Fluxo de trabalho seguido ao longo de todo o projeto. Fonte: Os autores, 2025.

No Passo 01, foi definido o escopo do projeto, contemplando as variações de vãos, classes de rodovias e larguras previstas no catálogo de soluções, conforme estudo de otimização de seções realizado por Coelho (2023). Em seguida, no Passo 02, realizou-se o pré-dimensionamento dos elementos estruturais, estabelecendo as dimensões iniciais com base nos critérios normativos. No Passo 03, duas atividades foram conduzidas em paralelo: A modelagem analítica das variações de ponte através do *software* CSIBridge 2024 e a criação dos objetos paramétricos dos elementos estruturais através do *software* Revit 2024. Nos Passos 04 e 05, novamente seguiram-se duas frentes simultâneas: a análise estrutural dos módulos via CSIBridge 2024 e a modelagem paramétrica das configurações de montagem no Revit 2024, considerando as alternativas definidas no escopo. Com os esforços estruturais obtidos e a geometria consolidada, o Passo 06 consistiu no dimensionamento dos elementos conforme as normas técnicas aplicáveis, feito através de programação em Microsoft Excel. No Passo 07, procedeu-se à modelagem das armaduras em ambiente colaborativo utilizando

novamente o Revit 2024. Por fim, no Passo 08, as armaduras foram detalhadas e as pranchas executivas foram geradas e exportadas em PDF, concluindo o processo de documentação técnica.

3.2. Definição do Escopo do Catálogo

Inicialmente, estabeleceram-se os critérios de concepção das estruturas, definindo-se as variações dos módulos e pontes a serem contempladas. Quanto ao comprimento dos vãos entre apoios, serão consideradas quatro opções: 20 metros, 25 metros, 30 metros e 35 metros. Para cada um desses vãos, serão projetadas seções de tabuleiro que atendam às classes de rodovias I-A (rodovia duplicada, com duas faixas de rolamento em cada sentido) e I-B (rodovia de pista simples, com uma faixa de rolamento em cada sentido), conforme especificado no Manual de Projetos de Obras de Arte Especiais – DNIT (1996). Cada combinação de vão e classe de rodovia será projetada para faixas com ou sem passeio para pedestres. A Figura 2 ilustra a organização dos vãos, suas respectivas classes de rodovia e as opções de montagem de pontes de três vãos.

Figura 2 – Definição dos vãos entre apoios, classes de rodovia atendidas e opções de montagem apresentadas. Fonte: Os autores, 2025.

Além das variações de vão e classe de rodovia, cada módulo do catálogo foi definido considerando sua composição estrutural completa, sendo formado por infraestrutura (pilares, blocos de fundação e estacas), mesoestrutura (travessas intermediárias, travessas extremas, berço, aparelho de apoio e encontros com alas) e superestrutura (transversinas, longarinas, pré-lajes, lajes, juntas de dilatação, pavimento e barreiras do tipo *New Jersey* definidas o Manual 698 do DNIT, publicado em 1996). Essa organização modular garante que cada unidade seja uma solução independente e funcional, podendo ser utilizada isoladamente em pontes de um único vão ou combinada com outros módulos para formar pontes com múltiplos vãos, conforme as necessidades específicas de cada projeto.

Para melhor visualizar a distribuição dos vãos e as combinações de módulos adotadas, a Figura 3 mostra quatro possibilidades de montagem. O quadro superior esquerdo mostra uma ponte de vão único. O quadro superior direito ilustra a montagem de uma ponte com dois vãos, a partir da combinação de dois módulos de mesmo comprimento entre apoios. O quadro inferior esquerdo apresenta a montagem de uma ponte com três vãos, utilizando três módulos iguais (mesmo comprimento de vão entre apoios) e por fim, o quadro inferior direito mostra a opção de montagem de pontes de três vãos combinando módulos de mesmo vão nas extremidades e módulos com maior distância entre apoios para o vão central.

Figura 3 – Opções de montagem apresentadas no catálogo. Fonte: Os autores, 2025.

Assim, ao todo serão fornecidas 40 opções de montagem de pontes pré-moldadas com longarinas protendidas e 40 opções de montagem de pontes mistas em aço e concreto armado, que diferem entre si pelo sistema estrutural utilizado na superestrutura. Para cada uma dessas alternativas de projeto, foi definido um código de nomeação específico, com o objetivo de organizar de forma sistemática e padronizada todos os arquivos gerados a partir das diversas combinações entre os módulos estruturais, conforme ilustrado nas Figura 4 e Figura 5.

Cada opção de montagem apresentada possui um fluxo próprio, detalhado e sequencial, que descreve quais pranchas de detalhamento referentes a cada elemento estrutural devem ser utilizadas durante a concepção do módulo e, conseqüentemente, da ponte como um todo. Esse fluxo de montagem foi estruturado de acordo com a organização interna do próprio catálogo, de forma a facilitar tanto o entendimento quanto a localização dos detalhamentos dentro dos arquivos, evitando ambigüidades ou interpretações equivocadas.

Apesar do catálogo apresentar somente pontes com três vãos, é possível atender distâncias variadas, desde que a combinação entre as opções apresentadas se adeque as demandas geográficas do local a atendê-la.

Figura 4 – Nomenclatura definida para organização das pontes pré-moldadas com longarinas protendidas. Fonte: Os autores, 2025.

Figura 5 – Nomenclatura definida para organização das pontes mistas em aço e concreto armado. Fonte: Os autores, 2025.

As três primeiras letras do código de nomeação especificam o sistema construtivo da ponte, sendo PPC para pontes pré-moldadas com longarinas protendidas e PMC para pontes mistas em aço e concreto armado. A quarta letra do código define a classe de rodovia atendida, podendo ser classe I-A ou classe I-B. A quinta letra do código especifica a existência ou não de passeio, sendo “S” para pontes sem passeio e “P” para pontes com passeio. Na sequência do código, a primeira numeração define o comprimento dos vãos extremos, já a segunda numeração define o comprimento dos vãos centrais.

3.3. Pré-dimensionamento

Para uma melhor padronização, Coelho (2023) elaborou um estudo prévio de otimização das seções dos elementos estruturais de cada ponte, possibilitando a definição dos elementos comuns em algumas ou todas as pontes. A partir da compatibilização feita nesta etapa, definiu-se um total de 164 peças estruturais detalhadas em um total de 493 pranchas. Além disso, as mesoestruturas em concreto armado foram dimensionadas para atender aos dois sistemas construtivos utilizados, ou seja, são iguais tanto para as superestruturas pré-moldadas com longarinas protendidas quanto para as superestruturas mistas em aço e concreto armado, variando de acordo com o módulo e com a combinação de montagem, já que para as pontes de vãos variáveis, a geometria da travessa tem que ser compatível com dois tipos de longarinas, como mostra a Figura 6.

Figura 6 – Compatibilização da mesoestrutura para combinação entre os módulos PPCAP de 20 metros e PPCAP de 35 metros de vão. Fonte: Os autores, 2025.

Embora um único detalhamento de determinado elemento estrutural poder ser aplicado a mais de uma situação, todos os módulos foram representados em modelo tridimensional de forma completa, incluindo todos os elementos estruturais, armaduras e ligações, de acordo com o dimensionamento. Alguns destes modelos foram utilizados para a produção as pranchas executivas de projeto que compões o catálogo. A Figura 7 apresenta a quantidade final de cada elemento detalhado em prancha.

Figura 7 – Quantidade final de elementos detalhados em prancha. Fonte: Os autores, 2025.

3.4. Análise e Dimensionamento

Após a conclusão dos estudos preliminares e dos pré-dimensionamentos, o trabalho foi dividido em duas frentes principais: A elaboração dos modelos de análise, por meio do *software* CSIBridge 2024, e a modelagem dos elementos estruturais com a inserção dos respectivos parâmetros, utilizando o Revit 2024.

O CSIBridge 2025, desenvolvido pela CSI América a partir da plataforma SAP2000, embora amplamente reconhecido no mercado pela precisão de seus resultados de análise estrutural, ainda não possibilita que os dados de análise e o modelo analítico sejam exportados em formatos abertos, como o IFC. Esta foi uma das barreiras encontradas para a adoção de um fluxo *OpenBIM* no contexto desta pesquisa.

Apesar do CSIBridge ser um *software* também de dimensionamento, ele ainda não contempla as exigências das normativas brasileiras. Com isso, o dimensionamento se deu através da utilização de programação em Microsoft Excel como ferramenta de cálculo, onde foram inseridos todos os parâmetros, variáveis, coeficientes e equações. Nesta etapa de desenvolvimento do projeto, percebeu-se uma demanda muito grande de tempo na montagem das planilhas, que foram produzidas para cada elemento estrutural individualmente, tempo este que poderia ser economizado ao se trabalhar com um *software* de dimensionamento capaz de ler e interpretar o modelo de análise produzido pelo CSIBridge em um fluxo *OpenBIM*. Porém, além da falta de interoperabilidade, ainda não há no mercado softwares robustos de pontes que dimensionem segundo a normatização técnica brasileira.

Os dados de dimensionamento produzidos no Excel foram usados como documento de consulta para a modelagem das armaduras e produção dos detalhamentos e pranchas no Revit, ou seja, não foi possível gerar um modelo estrutural vinculado aos dados obtidos através dos cálculos de dimensionamento. Com isso, notou-se uma dificuldade em atualizar o modelo através das revisões no dimensionamento, principalmente pela grande quantidade de elementos detalhados.

3.5. Modelagem e detalhamento das armaduras

Para o detalhamento, optou-se novamente pela utilização do Revit 2024, pela facilidade inserir as armaduras, gerar detalhes, vistas, quantitativos e pranchas. Apesar do Revit otimizar o detalhamento, essa etapa ainda é muito mecânica e manual, demandando grande parcela do tempo total de produção.

Nestas etapas, os dados de dimensionamento foram extraídos do Excel de forma manual, impossibilitando a atualização simultânea a partir de alterações de projeto. Entretanto, o emprego de um modelo central único possibilitou o trabalho simultâneo de diversos colaboradores, cada um responsável pela modelagem e detalhamento de armaduras de um elemento estrutural específico. A modelagem simultânea facilitou a compatibilização de armaduras entre dois elementos e o entendimento da montagem executiva, evitando erros oriundos da leitura de projeto. A Figura 8 mostra o detalhamento de uma das travessas intermediárias através da inserção das armaduras no modelo. Este elemento possui alta densidade de armaduras, assim, apenas o detalhamento bidimensional torna-se insuficiente ao entendimento executivo.

Diferentemente do detalhamento bidimensional, o modelo 3D possibilita ao projetista identificar conflitos, sobreposições ou interferências entre armaduras de diferentes elementos antes da execução, reduzindo significativamente o risco de erros construtivos. Além disso, o detalhamento tridimensional facilita a comunicação entre os projetistas e equipes de campo, uma vez que todos podem compreender de forma imediata a distribuição das armaduras e a sequência correta de montagem, aumentando a confiabilidade do projeto e otimizando o processo de execução.

Figura 8 – Exemplo de detalhamento tridimensional a partir da modelagem de armaduras. Fonte: Os autores, 2025.

3.6. Parametrização

Para a produção do catálogo, propõe-se uma metodologia que tem como principal característica a parametrização, com a criação de objetos paramétricos de cada elemento da ponte, carregados com informações pertinentes à otimização do fluxo de trabalho. Como exemplo, a Figura 9 mostra o desenvolvimento do cabo de protensão parametrizado no Revit 2024, possibilitando várias especificações de cabos a partir de um único modelo, minimizando o tempo de modelagem.

Figura 9 – Objeto paramétrico desenvolvido para modelagem dos cabos de protensão. Fonte: Os autores, 2025.

Foram criados ao todo 36 objetos paramétricos, que conferem características ao elemento que o tornam uma representação virtual da estrutura real, com parâmetros de material, peso e características específicas, como informações de protensão para cabos de protensão e ligações parafusadas, bem como a atribuição semântica através de entidades IFC.

Além de atribuir significado aos objetos modelados, a parametrização é essencial para que as informações da estrutura sejam corretamente registradas no arquivo IFC, possibilitando seu uso em outras etapas de projeto e em diferentes softwares. Ao definir de forma adequada as propriedades dos elementos estruturais nos objetos paramétricos e associar a semântica por meio das entidades IFC correspondentes, essas informações são organizadas no arquivo, que, ao ser importado, pode ser

lido, interpretado e convertido novamente no modelo original, o qual será então utilizado nas demais fases do projeto.

3.7. Colaboração

Finalizada a etapa de criação das famílias paramétricas iniciou-se a montagem das pontes utilizando o Revit 2024. Assim, modelos tridimensionais de cada configuração de ponte foram produzidos de forma modular, seguindo as diretrizes definidas inicialmente.

A partir destes módulos, foram produzidos modelos de cada ponte com três vãos (dois apoios extremos e dois apoios intermediários). Deles, foram criados os modelos centrais, que são arquivos que possibilitam o trabalho simultâneo de vários projetistas, otimizando o tempo e facilitando a compatibilização.

O uso integrado de modelos centrais foi determinante para otimizar o processo de detalhamento executivo das pontes, pois permitiu distribuir as tarefas entre diferentes profissionais. Cada colaborador ficou responsável pelo detalhamento de um elemento estrutural específico dentro do mesmo modelo. Assim, atividades que anteriormente seriam realizadas por uma única pessoa em um único arquivo, ou por várias pessoas em arquivos separados, passaram a ser desenvolvidas de forma simultânea em um único arquivo, com múltiplos usuários trabalhando de maneira colaborativa.

Ao abrir o modelo central, o Revit cria automaticamente uma cópia local. Essa cópia é onde o usuário trabalha no dia a dia. As alterações feitas localmente são carregadas no modelo central ao realizar a sincronização com a cópia local.

Os modelos centrais ficam armazenados na nuvem, em um drive compartilhado. Assim, cada colaborador pode acessá-lo de qualquer lugar. Nessa etapa observou-se que a conversa entre os profissionais é de extrema importância uma vez que quando um usuário inicia a sincronização, o Revit bloqueia o arquivo central temporariamente. Esse bloqueio garante que só um conjunto de alterações seja gravado de cada vez. Se dois usuários tentassem sincronizar ao mesmo tempo, haveria risco de sobrescrita de dados e um dos trabalhos seria perdido. Além disso, a sincronização não só envia mudanças, mas também recebe as de outros usuários. Se duas sincronizações ocorressem juntas, um usuário poderia não receber a versão mais atualizada, gerando divergências entre cópia local e central.

Outro aspecto relevante do trabalho colaborativo é a criação de *worksets*, que possibilita a organização e a subdivisão do modelo de acordo com as atividades desenvolvidas. Os *worksets* permitem estruturar e controlar o acesso a grupos de elementos dentro do projeto, conferindo-lhes independência em relação aos demais.

Dentro de cada *workset*, o usuário pode conceder ou restringir o acesso de outros colaboradores aos elementos ou às áreas em que está atuando. Além disso, é possível ocultar a etapa em desenvolvimento dos demais participantes, bem como desabilitar a visualização das atividades de outros usuários. Para o desenvolvimento dos detalhamentos, foi criado um *workset* específico para cada elemento estrutural. Dessa forma, o detalhamento de um componente não interferiu no detalhamento dos demais e a organização dos trabalhos de modelagem e detalhamento foi facilitada.

4. Resultados

Apesar do CSIBridge 2024 ter a opção de exportar e importar arquivos IFC, não foi possível a troca de informações através deste vínculo pelo *software*, nem para importação do modelo BIM produzido pelo Revit 2024, nem para a exportação do modelo analítico. Por esta razão, se tornou inviável seguir um fluxo interoperável entre as fases de pré-dimensionamento e análise estrutural. Da mesma forma, como o dimensionamento foi feito através do Excel, não foi possível o vínculo direto entre as etapas de análise e dimensionamento.

Mesmo utilizando outros softwares específicos de dimensionamento ao invés da programação de planilhas em Excel, a exportação do modelo de análise pelo CSIBridge através do IFC ainda é insuficiente para que se prosseguisse em um fluxo *OpenBIM*.

Entre as fases de dimensionamento e detalhamento também não houve integração entre as ferramentas de trabalho, já que não foi possível levar os dados de dimensionamento obtidos através das planilhas de produzidas no Excel para o Revit de forma direta.

Dessa forma, durante a concepção das pontes não foi possível adotar um fluxo *OpenBIM*, uma vez que não houve interoperabilidade entre as diferentes fases do projeto. No entanto, os modelos das pontes desenvolvidos no Revit 2024 apresentam potencial de interoperar, pois todos estão enriquecidos com informações e possuem, em cada elemento estrutural, entidades IFC atribuídas, garantindo semântica e propriedades que ultrapassam o domínio do *software* de origem.

Mesmo sem a adoção de um fluxo interoperável, o trabalho envolvendo parametrização e colaboração foi de extrema valia para a eficiência e qualidade do trabalho desenvolvido, promovendo maior gestão de tempo e informações e maior qualidade dos detalhamentos executivos gerados.

5. Discussões

Constatou-se através da vivência documentada que a falta de um fluxo integrado resultou em retrabalho mediante a necessidade de remodelagem da estrutura já que não foi possível utilizar o modelo BIM no *software* de análise estrutural utilizando um fluxo interoperável. Além disso, houve dificuldade no controle de novas informações advindas de atualizações no modelo analítico e revisões no dimensionamento, que implicam em novas dimensões dos elementos estruturais e arranjos de armadura, e que necessitam, seguindo este fluxo, serem repassados de forma informal e analógica.

Ao longo do desenvolvimento do projeto, constatou-se que a ausência de uma troca de informações mais integrada e automatizada resultou em falhas de compatibilização e em dificuldades para atualizar o modelo diante de novas exigências estruturais. Em um trabalho dessa natureza, no qual diversas pontes são projetadas simultaneamente, o risco de inconsistências entre os modelos é elevado, o que reforça a necessidade de buscar soluções que permitam fluxos de trabalho mais automatizados e eficientes.

Entretanto, percebe-se que em projetos de pontes, o desenvolvimento dos softwares estruturais em relação à robustez e qualidade da análise estrutural não é acompanhado pelo desenvolvimento tecnológico em BIM. A falta de comunicação entre os softwares obriga a seguir um fluxo ainda interrompido, porém mais preciso em termos de análise.

Apesar da impossibilidade de traçar um fluxo interoperável em projetos de pontes com os softwares utilizados, as vantagens decorrentes da aplicação dos demais fundamentos do BIM justificam seu uso e estabelecem uma base sólida para futuras melhorias na adoção dessa tecnologia em obras de artes especiais.

6. Agradecimentos

Agradecimentos a Universidade Federal de Viçosa e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que por meio do Projeto 291 - TED 703/2020 desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) concedeu incentivo financeiro, viabilizando a realização desta pesquisa.

Referências

- Alves, J. P. C. (2018). *Interoperabilidade BIM em projeto de estruturas* [Dissertação de mestrado, Universidade de Coimbra]. Repositório Científico Digital da Universidade de Coimbra. <https://hdl.handle.net/10316/84911>
- Andrade, M. L., & Ruschel, R. C. (2009). Interoperabilidade de aplicativos BIM usados em arquitetura por meio do formato IFC. *Revista Gestão & Tecnologia de Projetos*, 4(2), 76–111. <https://doi.org/10.4237/gtp.v4i2.102>
- Bernstein, H. M., et al. (2014). *The business value of BIM for construction in major global markets*. McGraw Hill Construction. https://prodrupalcontent.construction.com/s3fs-public/DCN_SMR/BIMConstructionGlobalMarkets_DDA_Secured.pdf
- Birkemo, A. S., Hjortland, S. C., & Samarakoon, M. S. M. K. (2019). Improvements for the workflow interoperability between BIM and FEM tools. *WIT Transactions on the Built Environment*, 192, 317–327. <https://doi.org/10.2495/BIM190271>
- Brito, D. M. de. (2019). *Fatores críticos de sucesso para implantação de Building Information Modelling (BIM) por organizações públicas* [Dissertação de mestrado, Escola Politécnica da Universidade

- Federal da Bahia]. Repositório Institucional Digital da Universidade Federal da Bahia. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/29680>
- Coelho, A. C. (2023). *Recomendações para otimização da superestrutura de pontes em concreto protendido e pontes mistas de aço e concreto* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Viçosa]. LOCUS Repositório Institucional da Universidade Federal de Viçosa. <https://locus.ufv.br/handle/123456789/32226>
- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. (1996). *Manual de projetos de obras de arte especiais*. Brasília, DF: DNIT.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors* (2nd ed.). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9780470261309>
- Gardioli, L. N. (2025). *O cenário BIM nos projetos de pontes: Uma abordagem sobre a interoperabilidade de softwares* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Viçosa]. LOCUS Repositório Institucional da Universidade Federal de Viçosa. <https://locus.ufv.br/handle/123456789/34306>
- Singh, T., Mahmoodian, M., & Wang, S. (2024). Enhancing open BIM interoperability: Automated generation of a structural model from an architectural model. *Buildings*, 14, 2475. <https://doi.org/10.3390/buildings14082475>
- Strieder, H. L., & Schreinert, G. G. (2022). Metodologia BIM em obras de infraestrutura: Uma revisão sistemática. *Anais do 24º Congresso Nacional de Conservação Rodoviária (ENACOR) & 47ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv)*. Bento Gonçalves, RS, Brasil. <https://www.researchgate.net/publication/362752837>